

● Museum ARGENTUM 2023

Link: www.museum-argentum.at

Social Media: www.instagram.com/museum_argentum/

Seit Beginn 2023 haben Laura Lucia Pösendorfer und Stefan Pircher vom Archäologischen Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN) die Betreuung des Museums ARGENTUM inne und blicken zufrieden auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Als Riesenerfolg darf die Steigerung der Besucher:innenzahlen von 1.783 (2022) auf 3.742 (Stand 20.11.2023) angesehen werden! Als stärkster Tag sticht ganz klar der 24. September, der Tag unseres Keltenmarktes, mit 257 registrierten Museumseintritten hervor.

Museumsbetreuung

Ein essentieller Bestandteil in der Museumsarbeit stellen die Workshops und Führungen für Schulklassen, Vereine und Reisegruppen dar. Neben interaktiv gestalteten Museumstouren bestand für Interessierte die Möglichkeit, die Antike im Rahmen von „Keltisch-Römischen Spielen“ oder mittels „Schnuppergraben“ hautnah zu erleben. Hier konnte der Anteil an Schüler:innen und deren Begleitpersonen von 125 (2022) auf 221 (2023) auch deutlich erhöht werden. Erstmals seit seiner Eröffnung nahmen Mitglieder von Vereinen und Teilnehmer:innen von Reisegruppen, in Summe 158, an Museumsführungen teil.

Im August machten die „10. Spittaler Kindersporttage“ ebenso wie die Aktionstage der Jugendgruppe Reißbeck (MG Reißbeck) Halt in ARGENTUM: 159 Kinder mit Betreuer:innen absolvierten die Schnitzeljagd „Escape the Celts“ und eigneten sich so Wissen zur keltisch-römischen Vergangenheit von Oberkärnten an.

Hervorzuheben ist, dass mit der Universität Erlangen (D) eine erste universitäre Einrichtung das Museum ARGENTUM in ihr Exkursionsprogramm aufgenommen hat und mit 25 Studierenden und zwei Dozierenden die Dauerausstellung besichtigte.

Lange Nacht der Museen

Ein weiterer Höhepunkt des Jahres markierte die erstmalige Teilnahme von ARGENTUM an der österreichweiten „Langen Nacht der Museen“. Organisiert und geleitet wurde die Veranstaltung von Laura Pösendorfer. Die 23 Besucher:innen absolvierten einen Stationenbetrieb zu den Themen Ernährung in der Antike, Römische Tracht und Baden bei Griechen und Römern. Die geringe Besucher:innenfrequenz kann unter anderem darauf zurück geführt werden, dass das Museum ARGENTUM als einzige Einrichtung in der gesamten Region Oberkärnten (Bezirke Spittal/Drau und Hermagor) an der „Langen Nacht der Museen“ teilnahm.

Unterstützt wurde Laura Pösendorfer von Mathias Hopfgartner (Seeboden).

Museumsgütesiegel

Eine weitere Aufgabe in diesem Jahr war die Umsetzung der Kriterien zum Erhalt des Österreichischen Museumsgütesiegels. Hierfür mussten alle Artefakte inventarisiert, in einer

Datenbank erfasst und in einem adäquaten Depot gelagert werden. Zudem war es notwendig, einen entsprechenden Kriterienkatalog mit allen Beilagen für das Museumsgütesiegel zu erarbeiten. Unterstützt wurden wir dabei von Simon Lindner (Heiligenblut). Die Unterlagen werden mit Jahresende der Gemeinde Mühldorf übergeben und beim Museumsbund Österreich eingereicht.

Für die großartige Zusammenarbeit in diesem Jahr möchten wir Karoline Taurer und ihrem Team von der Kletterhalle Mühldorf herzlich danken.

Auch im neuen Jahr sind wir wieder für euch da im Museum ARGENTUM.

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen euch/Ihnen Stefan Pircher und Laura Lucia Pösendorfer

Ansicht des Museums ARGENTUM von der Mölltalstraße B106.

Laura Pösendorfer betreut die Teilnehmer:innen der 10. Spittaler Kindersporttage.

Auch die Jugendgruppe der MG Reißbeck stattete dem Museum ARGENTUM einen Besuch ab.

Besonders viel Spaß hatten die Schülerinnen und Schüler bei der Schnitzeljagd „Escape the Celts“.

An der „Langen Nacht der Museen“ hielt ARGENTUM als einziges Museum in ganz Oberkärnten die Fahnen hoch.

Viele Vereine, wie hier die Goldhaubenfrauen Treffen, schauen in unserem Museum vorbei.

Aktuell laufen wichtige Inventarisierungsarbeiten zur Erlangung des österreichischen Museumsgütesiegels.

Amtliche Mitteilung • An einen Haushalt • Zugestellt durch Post.at

Dezember 2023

Das Informationsblatt der Gemeinde Mühlendorf

*Frohe Weihnachten wünschen Ihnen
die Gemeinderäte, Vizebürgermeister,
die Mitarbeiter der Gemeinde und
Ihr Bürgermeister*

**Blick von der Bahnhofstraße Richtung Mühlendorf –
Winter 1965/1966**